

Oshqovoq (Cucurbeto Pepo) Poluplyatsiyasidan Tanlangan Urug'lar Va Ularni O'Strishda Ayrim Muhit Omillarini Tasiri

Nilufar Bahriddinova

Biologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Doston Gulboyev

Biologiya kafedrası assistenti O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Samarqand, O'zbekiston

Article information:

Manuscript received: 03 Oct 2024; **Accepted:** 04 Nov 2024; **Published:** 05 Dec 2024

Annotatsiya: Oshqovoq(Cucurbeto pepo) o'simligi urug'larini seleksiyaning yakka tanlash usuli asosida tanlab olindi, urug'lar o'lchamlari va og'irligi aniqlanib, o'sish sharoitlari asosida taqqoslandi. Tanlab olingan urug'lar o'sish imkoniyatiga ayrim muhit omillari tasir ettirilib ularning o'sish potensiali aniqlandi. Oshqovoq(Cucurbeto pepo) urug'larini tanlash va ekishda muhit omillarini hisobga olish harekteristikasi ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Oshqovoq (Cucurbeto pepo), urug'lar, ekologik omillar, o'sish, o'lchash, og'irlik.

Kirish

Bugungi kunda oziq-ovqatga bo'lgan talabning tobora ortib borayotgani hech kimga sir emas, bir tomondan aholi soning keskin ortib borishi, ikkinchi tomondan ekologiyaning keskin o'zgaruvchanligi oziqa sifatida ishlatiladigan madaniy o'simliklarning iqlim omillariga moslashish imkoniyatini cheklab qo'ydi. Bu esa qishloq xo'jalik mahsulotlarining mahsuldorligini kamaytrib istemol mahsulotlarining taqchilligini yanada oshirib yubormoqda.

Oziq-ovqat mahsulotlar ichida ayniqsa dorivorligi, tarkibidagi inson sog'ligi uchun o'ta muhim bo'lgan makro va mikroelementlar, vitaminlarga va oqsillarga boy bo'lgan o'mliklarni hozirgi fo'rmalarining ekologik muhitlarga bo'lgan javob tasiri va ular urug'larini selektiv asosida yanada ko'paytirish ishlarini talab qilmoqda.

O'zbekiston hududida oziq-ovqat sifatida keng ko'lamda istemol qilinadigan o'simliklar sirasiga Oshqovoq(*Cucurbita pepo*) ham kirib, oziqaligi va salomatlik uchun foydalari juda ko'pdir. Oshqovoq(*Cucurbita pepo*) hozirgi ekologik sharoitlarning o'zgirishiga javob tasiri va tanlangan urug'larning o'sish jadalligi bevosita bu omillarga bog'ligi ahamiyatlidir.

Oshqovoq(*Cucurbita pepo*) qovoqdoshlar oilasiga mansub bir yillik o'simlik bo'lib, yer yuzida 90 turkumga mansub 700 dan ortiq turlari tarqalgan(1-rasm), 2 ta kichik oilaga: Qovoqdoshchalar, Zanoniyadoshchalarga bo'linadi.

Vatani Meksika, Shimoliy Amerika. O'rta Osiyo, jumladan, O'zbekistonda qovoqdoshlarning 8 turkumga mansub 13 ta turi o'sadi va hozirgi kunda qovoqning 9 navi yetishtiriladi. Asosan madaniy va bir nechta yovvoyi turlari bor, Oshqovoqning muskatsimon qovoq, yirik mevali qovoq va qattiq po'stli qovoq kabi 3 turi ko'p ekiladi.

Ildizi o'q ildiz, uzunligi 2 m ga boradi, poyasi yotib, chirmashib o'sadi. barglari (turiga qarab) yirik, tukli, barg qo'ltig'ida jingalaklari bor, guli ikki jinsli, yirik (mayda), sariq, chetdan changlanadi.

Mevasi turli shaklda (odatda yirik), ko'p urug'li, seret va shirali xo'l meva. Eti och sariqdan to'q sariqqacha.

Uning mevasi tarkibida 15–18 % quruq moddalar, 4–11 % qand, karotin, A, B1, B2, C, E, PP, T vitaminlari mavjud bo'lib, urug'ida 50 % gacha moy uchraydi. Qovoq tarkibidagi moylar, oqsillar, vitaminlar, fermentlar oson hazm bo'ladi, shu tufayli eng parxezbob taomlar tayyorlashda va xalq tabobatida keng qo'llaniladi. Uni yumshoq eti yaralarni davolash va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega.

O'zbekistonda yirik mevali Oshqovoq turining Ispan 73 (kartoshka oshqovoq), muskatsimon oshqovoq turining Palov kadu 265, Qashqar 1644 (oyimqovoq), Non kadi navlari ko'p ekiladi va barcha viloyatlarda ekish uchun (Nonkadu faqat Samarqand viloyatida) rayonlashtirilgan. Haligacha ayrim hududlarda xonadon xo'jaliklarida qovoqning suvqovoq, nosqovoq, tomoshaqovoq kabi turlari ham yetishtiriladi.

Bo'lim: *Magnoliophyta* – gulli o'simliklar

Sinf(Ajdod): *Magnoliopsida*-Ikki urug'pallalilar

Kichik sinf: *Dilleniidae*-Dilleniyaqabilar

Qabila: *Cucurbitales*-Qovoqnamolar

Oila: *Cucurbitaceae*-Qovoqdoshlar

Turkum: *Cucurbita* -Qovoq

Tur: *Cucurbita pepo*-Oshqovoq

Material va metodlar

O'simliklarni tanlash

Oshqovoq (*Cucurbita pepo*) nonkadu navining urug'lari Samarqand viloyat Pstdorg'om tumani hududidan seleksiyaning yakka tanlash usuli asosida tanlab olindi. O'sish sharoiti ochiq havoda 28-30 °C haroratda o'sgan.

Urug'larni tanlab olishda mevalari yirik, o'rtacha mayda fo'rmalari terib olindi(2-rasm) va ular ichidagi urug'lar ajratib olindi. Ularning uzunligi chizg'ich asosida o'lchanib, og'irligi elektron tarozi orqali o'lchandi (3-rasm).

Oshqovoq (*Cucurbita pepo*) nonkadu navining tarqalgan maydondan bitta formasi tanlab olindi va uning urug'lari massasi va uzunligi o'lchanib morfologik belgilari qayd etildi(1-jadval).

Urug'larni ekish

Tanlab olingan urug'lar bir xil tarkibli tuproqlarga ekildi. Shundan keyin unuvchanligi va o'sish jadalligi aniqlandi. Bunda A, B, D, E, F, G tartib bilan belgilangan urug'lar ekildi.

Urug'larga harorat tasir ettirish

Tanlab olingan urug'larga (A dan G gacha bo'lgan) harorat tasir ettirildi. Bunda harorat A va B urug'lardan chiqqan ko'chatlar uchun 40-45 °C tasir ettirilgan bo'lsa, D va E urug'lardan chiqqan ko'chatlar uchun 30-35 °C tasir ettirilib, F va G urug'lardan chiqqan ko'chatlar uchun 10-15 °C li harorat tasir ettirildi.

Tajribalar va natijalar

Urug'larning unuvchanligi(yirik, o'rtacha va mayda)

Tajribada massasi yirik va uzun bo'lgan urug'larning, mos ravishda A va B urug'lar, unuvchanligi yuqori ko'rsatkichga ega bo'ldi(4-rasm). O'sish jadalligi uch kun davomida bir xil vaqtda o'lchandi va aniqlandiki o'sish tezligi ham yuqori qolgan urug'larga qaraganda yuqori ekanligi aniqlandi. D va E

urug'larni unuvchanligi va o'sish jadalligi A va B urug'larga nisbatan pastroq ekanligi ammo F va G urug'larga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. F va G urug'larning unuvchanligi eng past ko'rstakichga ega ekanligi aniqlandi(5-rasm).

Urug'larga harorat tasir natijasi

A va B urug'li ko'chatlarga 40-45 °C harorat tasir ettirilganda o'sishi va rivojlanishi susayganligi namoyon bo'ldi. Bu yuqori harorat tasiri o'simlik hayot siklida yomo tasir ko'rsatishi namoyob bo'ldi, unda turli kasalliklarning namoyon bo'lishi kuzatildi. D va E urug'li ko'chatlarga 30-35 °C li harorat tasir ettirilgan o'sish jadalligi oshganligi aniqlandi.

F va G urug'li ko'chatlarga 10-15 °C tasir ettirilganda rivojlanishi pasayganligi aniqlandi. Natijalardan ko'rindiki muhit omillarining o'zgarishi oqibatida Oshqovoq(*Cucurbita pepo*) nonkadu navining hayot sikli pasayib ketishi yoki nobud bo'lishigacha olib kelishi mumkin(6-rasm).

1-rasm. Oila vakillarining tarqalgan hududlari

2-rasm. Tadqiqot ob'ekti. A. Gullagan vaqti, B. Mevalagan vaqti

3-rasm. Ajartib olingan urug'lari

1-jadval. Oshqovoq(*Cucurbita pepo*) nonkadu navining ajratib olingan urug‘lari unuvchanlik va o‘shish jadalligi

Tur nomi	Tanlangan o‘simlik urug‘lar xarektersitikasi		
	urug‘lar tartibi	vazni(gr)	uzunligi(cm)
Oshqovoq (<i>Cucurbita pepo</i>) Nonkadu navi	A	0,8	3
	B	0,8	2,8
	D	0,5	2,2
	E	0,5	2
	F	0,2	1,8
	G	0,2	1

4-rasm. Oshqovoq(*Cucurbita pepo*)ning nonkadu navida A va B ko‘chatlarining o‘shish ko‘rsatgichini aniqlash

5-rasm. Oshqovoq(*Cucurbita pepo*)ning nonkadu navida(tanlangan urug‘ ko‘chatlari: A,B,D,E,F,G) 3 kunlik o‘shish ko‘rsatgichi

6-rasm. Oshqovoq(*Cucurbita pepo*)ning nonkadu navida haroratning tasirida(tanlangan urug' ko'chatlari: A,B,D,E,F,G) 6 kunlik o'sish ko'rsatgichi

Xulosa

O'tkazilgan tajribalarda Tajribada massasi yirik va uzun bo'lgan urug'larning, mos ravishda A va B urug'lar, unuvchanligi yuqori ko'rsatkichga ega bo'lishi, bu urug'chilik seleksiyasida yirik hajimdagi urug'larni ajratib olib ekish kerakligini ko'rsatdi. Bunda A va B urug'larning unuvchanligi yuqori va o'sish jadalligi tezligi bilan ko'tsatis mumkin. Mayda F va G urug'larning rivojlanish sikli birmuncha past ko'rsatgichli ekanligini ko'rdik.

A va B urug'li ko'chatlarga 40-45 °C harorat tasir ettirilganda o'sishi va rivojlanishi susayganligining namoyon bo'lishi. Hozirgi ekologik muhitning keskin o'zgarishi organizmlarga qay darajada tasir etishini va kelgusida esa oziq ovqat muommosi yanda oshirishi mumkinligini tahlil qilishimiz mumkin.

Ayniqsa O'zbekiston sharoitida iqlim haroratining tabora oshib borishi, qishloq xo'jalik mahsulotlarini o'sish va rivojlanish vaqtida yoz mavsumiga to'g'ri kelishi va bu vaqtda harorat ancha yuqori darajada(40-45 °C) bo'lishi ma'lumdir. Shu asosida yuqori harortaga chidamli navlarni yetishtirish asosiy talablardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. A. X. Hamidov va boshqalar. O'zbekiston ocsimliklari aniqlagichi. - T: "O' qituvchi", 1986
2. A.. S. Tuxtaev, G. S. Tursunbaeva. Botanika asoslari. - T. 2001.
3. Adepoju, G.K.A. and Adebajo, A.A. (2011). Effect of consumption of Cucurbita pepo seeds on haematological and biochemical parameters. African Journal of Pharmacy and Pharmacology 5(1):18-22.
4. Aliu, S., Rusinovci, I., Fetahu, S., Salihu, S. and Zogaj, R. (2012). Nutritive and mineral composition in a collection of Cucurbita pepo L. grown in Kosova. Food and Nutrition Sciences 3: 634-638.
5. Ardabili, A.G., Farhoosh, R. and Khodaparast, M.H.H. (2011). Chemical composition and physicochemical properties of pumpkin seeds (*Cucurbita pepo* Subsp. *pepo* Var. *Styriaka*) grown in Iran. J. Agr. Sci. Tech. 13: 1053-1063.
6. Đorđević, I., Milutinović, M., Kostić, M., Đorđević, B., Dimitrijević, M., Stošić, N., Randelović, M., Banković, S. and Kitić, D. (2016). Phytotherapeutic approach to benign prostatic hyperplasia treatment by pumpkin seed (*Cucurbita pepo* L., Cucurbitaceae). Acta Medica Medianae 55(3): 76-84.

7. H. Li *et al.* A facile method for preparation superhydro-phobic paper with enhanced physical strength and moisture-proofing property Carbohydr. Polym. (2017)
8. H. Li *et al.* Fabrication of food-safe superhydrophobic cellulose paper with improved moisture and air barrier properties Carbohydr. Polym.(2019) iae Curie-Skłodowska, Sect. EEE, Hort. 10: 113-121
9. Islomov B., Hasanov M. Botanika. Darslik 2020 y. Publisher: SamDU ISBN: 978-9943-6646-0-9
10. J. Yang *et al.* Preparation, characterization, and properties of fluorine-free superhydrophobic paper based on layer-by-layer assembly Carbohydr. Polym. (2017)
11. Leffingwell, J.C., Alford, E.D. and Leffingwell, D. (2015). Identification of the volatile constituents of raw pumpkin (*Cucurbita pepo* L.) by Dynamic Headspace Analyses. Leffingwell Reports 7 (1): 1-14.
12. N. Wang *et al.* Superhydrophobic paper with superior stability against deformations and humidity Appl. Surf. Sci. (2016)
13. Oloyede, F.M., Obisesan, I.O., Agbaje, G.O. and Obuotor, E.M. (2012). Effect of NPK fertilizer on chemical composition of Pumpkin (*Cucurbita pepo* Linn.) seeds. The Scientific World Journal 2012 (Article ID 808196):1-5
14. S. Banerjee *et al.* Self-cleaning applications of TiO₂ by photo-induced hydrophilicity and photocatalysis Appl. Catal. Environ. (2015)
15. Umadevi, P., Murugan, S., Suganthi, S.J., and Subakanmani. S. (2011). Evaluation of antidepressant like activity of *Cucurbita pepo* seed extracts in rats. International Journal of Current Pharmaceutical Research 3(1): 108-113